

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Beysenov Kenjabay Sarsanbaevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
o'qituvchisi
+99888 339 70 71

Raximov Sherbek Kamolovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
o'qituvchisi
+99899 798 59 70

Annotasiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimiga joriy etilishi, raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimidagi turlari hamda afzalliklari haqida ma'lumotlar ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiya, ta'lim tizimi, interfaol ta'lim dasturi, MOOC platformasi, gibrid o'qitish.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Бейсенов Кенжабай Сарсанбаевич

Преподаватель Института повышения квалификации МВД Республики
Узбекистан

Рахимов Шербек Камолович

Преподаватель Института повышения квалификации МВД Республики
Узбекистан

Аннотация: В данной статье на научной основе освещаются сведения о внедрении цифровых технологий в систему образования, видах и преимуществах цифровых технологий в системе образования.

Ключевые слова: Цифровые технологии, образовательная система, интерактивная образовательная программа, MOOK-платформа, гибридное обучение.

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM

Beisenov Kenjabai Sarsanbaevich

Teacher of the Training Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Rakhimov Sherbek Kamolovich

Teacher of the Training Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Abstract: In this article, information about the introduction of digital technologies into the educational system, the types and advantages of digital technologies in the educational system is covered on a scientific basis.

Key words: Digital technology, educational system, interactive educational program, MOOC platform, hybrid learning.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, bugungi kunda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni qabul qilindi [1].

Mazkur Farmon mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi [2].

Dunyoda ham raqamli texnologiyalar kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi yillar davomida jadal sur'atlarda o'sib, o'qitishni yaxshilash va o'rganishni yaxshilash uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

So'nggi bir necha yil ichida ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish jadal sur'atlarda o'sdi. Bu zamonaviy jamiyatda yangi imkoniyatlar, qiyin vaziyatlar va muammolarni keltirib chiqardi. Ushbu texnologiyalar ilg'or xususiy

va davlat maktablarida eng ko'p tarqalgan, ammo yaqinda ular butun dunyo bo'ylab boshqa ta'lim muassasalariga ham yetib bordi. Ushbu ta'lim muassasalar va o'qituvchilarning aksariyati o'quvchilarga ta'lim olishda yordam berish uchun aqlli raqamli texnologiyalarga tayanadilar. Raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi va imkoniyatlari o'quv va o'quv maydonlarini o'zgartirmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ta'lim muhitiga joriy etilishi ta'lim sohasini yaxshi tomonga o'zgartirgan paradigma (namuna) o'zgarishiga olib keldi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilar va o'quvchilar tomonidan sinfda va undan tashqarida yangi ta'lim tajribalarini taqdim etish uchun keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, ta'lim talablarining o'zgaruvchan tabiatiga mos kelish uchun ular doimiy ravishda takomillashtirilmoqda. Raqamli texnologiyalar, to'g'ri qo'llanilganda, o'quvchilarga behisob foyda keltiradi, chunki ular o'quv jarayonini tez kuzatish imkonini beradi.

Ushbu maqola ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning imkoniyatlari va istiqbollari haqida qisqacha ma'lumot beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamli texnologiyalar talabalarga o'z kompyuterlari qulayligidan dunyoni his qilish va uzoq joylarga borish imkonini beradi [3]. "Raqamli texnologiya" - bu bizning atrofimizdagi hamma narsaning ajralmas qismi bo'lishdan uzoq bo'lmagan atama. Raqamli texnologiya, xuddi yong'in kabi, bizning zamonaviy landshaftimizni qamrab oladi va har bir sohada, ayniqsa ta'limda o'zgarishlarni yoqadi. Raqamli texnologiyalarni ta'limga integratsiyalashuvi bu maqsadni amalga oshirish yo'lidagi muhim qadamdir [4].

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning muammoni yechish, fikrlash strukturasi yaratish va jarayonni tushunish kabi kasbiy faoliyatini talab qiladigan qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Ular, shuningdek, texnologiya muhim rol o'ynaydigan, oldindan aytib bo'lmaydigan va o'zgaruvchan kelajakka tayyorlanmoqda [5].

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning imkoniyatlari va istiqbollari ilmiy nashrlar hamda xorijiy tajribalar asosida o'rganildi. Maqoladagi tadqiqot ma'lumotlari rasmiy manbalardan olingan bo'lib tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tanlangan yondashuv raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim tizimida aniqroq va izchil ilmiy natijalar olishning afzalliklaridan foydalanish imkonini beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar ta'limni turli yo'llar bilan yaxshilashga yordam beradigan kuchli vositadir, masalan, o'qituvchilarga o'quv materiallarini ishlab chiqarishni osonlashtiradi va odamlarga o'rganish va hamkorlik qilish uchun yangi

usullarni taqdim etadi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimida sezilarli ta'sir ko'rsatadigan turlarini ko'rib chiqamiz.

Interfaol ta'lim dasturi

Ta'limdagi eng istiqbolli raqamli texnologiyalardan biri bo'lgan interfaol ta'lim dasturi o'quvchilarga muhim tushunchalarni o'rgatish bilan birga o'quvchilarni jalb qilish uchun mo'ljallangan ta'lim dasturlari, simulyatsiyalar va o'yinlarni o'z ichiga oladi. Ushbu dasturiy yechimlar dinamik va immersiv (*immersive — mavjudlik, sho'ng'ish*) o'rganish tajribasini ta'minlaydi, qiziquvchanlikni va mavzularni chuqurroq tushunishga yordam beradi [6].

Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS)

Ta'limni boshqarish tizimlari yana ta'limdagi raqamli texnologiyalarning muhim qismi bo'lib, ta'lim muassasalarida o'qitishni to'ldirishga qodir. Bular ta'lim mazmuni va resurslarini boshqarishni tartibga soluvchi raqamli platformalardir. Bundan tashqari, ular o'qituvchilarga kurs materiallarini, baholashni va talabalar bilan muloqotni bir joyda tashkil qilish imkonini beradi, bu esa o'quv natijalarini yetkazib berish va kuzatishni osonlashtiradi [6].

Aqlli sinf yechimlari

Aqlli sinflar raqamli texnologiyalar bilan jihozlangan, chunki bu aqlli sinflar asoslanishi mumkin bo'lgan qurilmalar - interfaol raqamli doskalar, aqlli televizorlar, raqamli oq taxtalar yoki aqlli proyektorlar. Bularning barchasi ta'lim muhitini yaratish uchun xizmat qiladi. Ushbu vositalar real vaqt rejimida o'zaro ta'sir va hamkorlikni osonlashtiradi, darslarni yanada qiziqarli va interfaol bo'lishini ta'minlaydi [6].

Ta'lim dasturlari

Ta'lim ilovalari til o'rganish ilovalaridan tortib matematika amaliyoti ilovalarigacha yoki o'quvchilarga o'rganish va o'sish uchun kerak bo'lgan hamma narsani bir joyda, masalan, **iPrep ilovasida** topish imkonini beruvchi bir martalik o'rganish ilovalarigacha bo'lgan turli xil vositalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu ilovalar planshetlar, smartfonlar va kompyuterlarda mavjud bo'lib, talabalarga yo'lda o'rganish va ta'lim sayohatlarini shaxsiylashtirish imkonini beradi [6].

Elektron kitoblar va raqamli darslik

Raqamli darsliklar o'quvchilarga an'anaviy qog'oz darsliklarga nisbatan ko'proq interfaol va ko'chma muqobilni taqdim etadi. Ta'limdagi eng qulay raqamli texnologiya sifatida ko'rib chiqiladigan bular asosan darsliklarning PDF-versiyalari bo'lib, bitta qurilmada ulardan yuzdan ortiq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ular yirtilmaydi va talabalar va o'qituvchilar uchun og'ir vaznga ega emas [6].

Moslashuvchan ta'lim tizimlari

Ta'limdagi yuqori istiqbolli va yangi raqamli texnologiya bu **Adaptiv ta'lim** tizimlaridir. Ular har bir talaba uchun o'rganish tajribasini shaxsiylashtirish uchun ma'lumotlar va algoritmlardan foydalanadi. Ular odamlarning hozirgi ta'lim darajalarini, kuchli va zaif tomonlarini baholaydilar va shunga mos ravishda tarkibni moslashtiradilar, bu esa o'quvchilarning ustun bo'lishlari uchun zarur bo'lgan yordamni olishlarini ta'minlaydi. Masalan, "iPrep PAL" ilovasi [6].

Raqamli kutubxonalar

Raqamli kutubxonalar o'quvchilarning ta'lim muassasalaridagi sinflar, kutubxonalar va laboratoriyalarda o'rganish va o'sish usullarini raqamlashtirishi mumkin. Bu planshetlar, noutbuklar, android noutbuklar asosidagi aqlli AKT laboratoriyalari [6].

Raqamli baholashlar

Raqamli baholash vositalari, jumladan, amaliyot to'plamlari, viktorinalar va planshetlar, mobil telefonlar yoki noutbuklar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda baholash o'qituvchilarga talabalar faoliyatini samarali baholash imkonini beradi. Ular zudlik bilan fikr-mulohazalarni taqdim etib, o'quvchilarga o'zlarining yaxshilanish sohalarini tushunishlariga yordam beradi [6].

MOOC platformasi

Talabalar o'zlarining ma'lumotlari va iste'dodlarini yaxshilash uchun MOOCdan foydalanadilar. Bu ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lmagan millionlab o'quvchilarga turli ko'nikmalarga asoslangan kurslarga kirish imkoniyatini berish orqali ularning ish qobiliyatini oshirish imkonini beradi. MOOC tufayli talabalar va ishlaydigan mutaxassislar o'z tezligida, istalgan joydan va istalgan vaqtda o'qishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu platforma orqali taqdim etiladigan ba'zi ma'ruza kurslari institutlar va korxonalar to'g'ri yo'nalishdagi qadam sifatida tan olingan sertifikatga olib keladi. So'nggi tendentsiyalarga ko'ra, MOOC platformasi orqali taqdim etiladigan onlayn darslar katta bozorga ega. Kasbiy ta'limga qabul qilingan talabalar va ishlaydigan rahbarlar ixtisoslashgan sohalarda o'sib borayotgan ish imkoniyatlaridan foydalanish uchun o'z malakalarini oshirishga ko'proq ishtiyoqlidirlar. MOOC asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim tobora ommalashib bormoqda [7], [8].

Gibrid o'qitish va o'rganishga o'tish

Gibrid o'qitish onlayn va oflayn o'qitishdan qo'shimcha va bepul foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu kelajak va Education 4.0 ning natijasidir [9].

Bugungi texnologik o'sish bilan o'qituvchilar smartfon va planshet kompyuterlar kabi turli xil gadjetlardan foydalanishni o'rganishlari kerak. O'qituvchilar o'zlarining materiallari jonli, qiziqarli va dolzarb bo'lishini ta'minlash uchun barcha mavjud onlayn resurslardan foydalanishlari kerak.

Raqamli texnologiyalarning afzalliklari talabalar, ota-onalar va o'qituvchilarning ta'limni yaxshilash uchun texnologiyadan qanday foydalanishi bilan belgilanadi. Texnologiyadan ta'lim maqsadlarida samarali foydalanilsa, ta'lim tajribasi yaxshilanadi va talabalar qiziqish uyg'otadi. Ta'lim muassasalari virtual sinflar, elektron o'quv platformalari va onlayn imtihonlardan foydalanishni kengaytirganda, talabalar va o'qituvchilarning to'liq ishlashi ma'lumotlarining ahamiyatini tushunadilar.

Ta'limda raqamli texnologiyalarning afzalliklari

Ta'limdagi raqamli texnologiyalar o'qitish va o'rganish usullarini sezilarli darajada o'zgartirib, ta'lim sohasi uchun kuchli qo'shimcha sifatida ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan ko'plab imtiyozlarni taqdim etdi. Raqamli texnologiyalarning yuqorida aytib o'tilgan turlariga alohida urg'u berib, ta'limga raqamli texnologiyalarni kiritishdan kelib chiqadigan ko'plab afzalliklarni ko'rib chiqamiz.

1. Kengaytirilgan interfaollik

Raqamli texnologiyani ta'limga va keyinchalik sinflarga kiritishning muhim afzalligi shundaki, u talabalarning o'zaro ta'siri va faolligini oshirishi mumkin. Aqlli sinf yechimlari, interfaol ta'lim dasturlari va ta'limga oid ilovalarning barchasi dinamik va immersiv o'quv muhitiga hissa qo'shadi. Talabalar ma'lumotni passiv qabul qiluvchilardan ta'lim jarayonining faol ishtirokchilariga o'tishadi. Ushbu interfaol va qiziqarli o'quv vositalari izlanishni rag'batlantiradi va turli mavzularni chuqurroq tushunishga yordam beradi.

2. Ta'limni soddalashtirilgan holda boshqarish

Ta'limda raqamli texnologiyalarning eng ko'zga ko'ringan qo'llanilishidan biri o'quv boshqaruv tizimlari (LMS) shaklida keladi. Bu markazlashtirilgan platforma orqali ta'lim resurslari va mazmunini boshqarishni osonlashtiradi. Ushbu yondashuvni amalga oshirish orqali o'qitish jarayoni optimallashtiriladi. Bu o'qituvchilarning kurs materiallarini boshqarish, baholash va talabalar yozishmalarini osonlashtiradi. LMS o'qituvchilarga ta'lim natijalarini yanada samaraliroq etkazish va nazorat qilish imkonini beradi, bu esa o'qituvchilar va talabalar uchun nihoyatda foydalidir.

3. Shaxsiylashtirilgan ta'lim

Ta'lim sohasida raqamli texnologiya individual o'rganish tajribasini beradi. Ma'lumotlar va algoritmlardan, iPrep PAL ilovasi kabi moslashuvchan o'quv tizimlaridan foydalangan holda, materialni har bir talabaning o'ziga xos kuchli tomonlari va kamchiliklarini yaxshilash sohasiga moslashtiradi. Ushbu individual yondashuv o'quvchilarning rivojlanishi uchun zarur yordamni olishini kafolatlaydi va shu bilan ta'lim samaradorligini oshiradi.

4. Moslashuvchanlik va qulaylik

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'limning moslashuvchanligi va qulayligini oshiradi. Raqamli darsliklar va ta'lim dasturlari kompyuterlar, planshetlar va smartfonlar kabi keng turdagi qurilmalarda mavjud. Raqamli darsliklarning ko'chma va mustahkamligi oddiy qog'oz darsliklar bilan to'ldirilgan og'ir yuklarga bo'lgan ehtiyojni bartaraf qiladi.

5. Raqamli boy tarkib

Aqlli AKT laboratoriyalari va raqamli kutubxonalar talabalarga raqamli kontentning boyligidan foydalanish imkonini beradi va shu bilan ta'lim tajribasini boyitadi. Ushbu o'quv materiallari talabalarga ko'plab ma'lumotlar va interfaol komponentlar bilan ta'minlaydi, ular mustaqil ravishda tadqiqot qilish va bilim olish imkonini beradi. Raqamli kutubxonalardan foydalanish orqali o'qituvchilar o'z ta'limotlarini to'ldirishlari va multimedia materiallari bilan talabalarni o'ziga jalb qilishlari mumkin.

6. Doimiy qayta aloqa

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning yana bir qo'shimcha afzalligi – baholashni raqamlashtirishdir. Raqamli baholash va o'rganish tahlillari o'qituvchilar va talabalarga darhol fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Amaliyot to'plamlari va imtihonlar kabi raqamli baholash vositalari talabalar faoliyatini tezkor va tegishli baholashni taklif qiladi.

7. Ekologik toza va tejamkor

Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish ekologik jihatdan foydali va tejamkor bo'lishi mumkin. Ta'lim muassasalarida jismoniy darsliklar va qog'oz baholarga bo'lgan ishonchini kamaytirish orqali xarajatlarni tejash va ekologik barqarorlikka erishishlari mumkin. Uzoq muddatda raqamli manbalar tez-tez yangilanish va talabalar o'rtasida almashish imkoniyati tufayli tejamkorroq bo'ladi [6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalarining tobora takomillashib borayotgani ta'lim tizimining mazkur soha bilan yonma-yon rivojlantirishga erishish maqsadida yangi o'zgarishlarga moslashib borishi zarurligini ko'rsatmoqda. Binobarin, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy rivojlanishda gegemonlikni o'z qo'liga olayotgan raqamli texnologiyalar har qanday jamiyat, qolaversa, milliy ta'lim tizimlarining ham o'ziga xos atributi, o'ziga xos tarkibiy komponentiga aylanib ulgurdi.

Ta'limda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash natijasida:

birinchidan, ta'lim texnologiyalari ilovalari davomatni kuzatish va ishlash monitoringi kabi kundalik operatsiyalarni avtomatlashtirish yoki qisman avtomatlashtirish orqali ko'p vaqt va energiyani tejash imkonini beradi;

ikkinchidan, talabalarga texnologiyadan mas'uliyatli va strategik foydalanishni o'rgatadi, bu ularga qaror qabul qilishda va o'z-o'zini intizomni rivojlantirishda yordam beradi;

uchinchidan, ta'limdagi texnologiya o'quvchilarni umrbod ta'lim olishga tayyorlashga yordam beradi, o'quvchilarga virtual dunyo va o'z o'rganish uslublariga ko'ra raqamli bilimlarga kirish erkinligini ta'minlaydi;

to'rtinchidan, raqamli sinf o'quvchilarga ta'lim berish uchun elektron qurilmalar va dasturlardan foydalanadi va texnologiyani ta'limga kiritadi, an'anaviy sinf xonasi kompyuterlar va internet orqali raqamli sinfga aylantiriladi;

beshinchidan, zamonaviy texnologiyalar iqlim o'zgarishi, havo va suv xavfsizligi, biologik xilma-xillikni muhofaza qilish, falokatlarga chidamlilik va boshqalar kabi sohalarda uzoq muddatli qarorlar qabul qilish uchun murakkab ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqarishda muhim rol o'ynadi;

oltinchidan, bu ta'lim sohasidagi ko'plab sub'ektlar o'rtasida mustahkam aloqalarni o'rnatishga imkon beradi, shuningdek, yangi tadqiqotlarni rivojlantirishga va zarur siyosat tadbirlarini tushunishga yordam beradi;

yettinchidan, bu aqlli raqamli texnologiyalar imkoniyatlarini va ularning ta'limdagi yondashuvlarini cheklovchi ijtimoiy tengsizliklar va ierarxiyalarni chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Nihoyat, bu amaliyotni yetarli darajada xabardor qilish va ta'limda raqamlashtirish istiqbollari asoslangan yangi nazariyalarni ishlab chiqish uchun katta namunalar bilan miqdoriy yondashuvlardan foydalanishni rag'batlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni.

2. <https://strategy.uz/index.php?news=1106&lang=uz> "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" davlat dasturida belgilangan yana bir muhim vazifaning ijrosi ta'minlandi. 2020-yil 15-oktabr.

3. H. Perraton. Choosing technologies for education. Journal of educational media, 25 (1) (2000), pp. 31-38.

4. M.A. Camilleri, A.C. Camilleri. Digital learning resources and ubiquitous technologies in education. Technology, Knowledge and Learning, 22 (1) (2017), pp. 65-82.

5. R. Grainger, Q. Liu, S. Geertshuis. Learning technologies: A medium for the transformation of medical education? Med. Educ., 55 (1) (2021), pp. 23-29.

6. <https://www.idreameducation.org/blog/digital-technology-in-education/>
Shubh Sharma. Use Of Digital Technology in Education As A Supplement To Teaching And Learning At Schools.

7. Z.S. Hejrati, M. Gaim, C.E. Eesley, T.K. Dang. Use of MOOC and Digital Technologies to Study Effects of Liability of Foreignness on Venture Formation in Forced Immigration-Case Study of Refugee Entrepreneurship in Ethiopia. 2021 IEEE 4th International Conference on Information Systems and Computer-Aided Education (ICISCAE), IEEE (2021, September), pp. 54-61.

8. R. Chaker, M.A. Impedovo. The moderating effect of social capital on co-regulated learning for MOOC achievement. *Education and Information Technologies*, 26 (1) (2021), pp. 899-919.

9. M. Kesim, Y. Ozarslan. Augmented reality in education: current technologies and the potential for education. *Procedia-social and behavioral sciences*, 47 (2012), pp. 297-302.